

自在宇宙と物理性。

— 副題 —

Taiyou ikiru

要 旨

<https://zenodo.org/records/18047618>

<https://zenodo.org/records/18058709>

以上の

論文 (ZENODO) から自在宇宙について記述する。

自在宇宙とは ただ自在な宇宙である

目 次

第1章 改ページ章見出し	1
第1節 2行どり・前段落1行あき	1
1-1.小項目	エラー! ブックマークが定義されていません。
1-2.小項目	エラー! ブックマークが定義されていません。
第2節 中見出し2行どり	エラー! ブックマークが定義されていません。
小見出しダミーテキスト	エラー! ブックマークが定義されていません。
第3節 中見出し2行どり	エラー! ブックマークが定義されていません。
小見出しダミーテキスト	エラー! ブックマークが定義されていません。
第4節 中見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
(1)オンデマンド印刷機の登場	エラー! ブックマークが定義されていません。
(2)小見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
(3)小見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
(4)小見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
(5)小見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
(6)小見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
(7)小見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
第2章 章題	エラー! ブックマークが定義されていません。
第1節 中見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
第2節 中見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
(1)小項目	エラー! ブックマークが定義されていません。
(2)小項目	エラー! ブックマークが定義されていません。
(3)小項目	エラー! ブックマークが定義されていません。
(4)小項目	エラー! ブックマークが定義されていません。
第3節 中見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。
(1)小項目	エラー! ブックマークが定義されていません。
(2)小項目	エラー! ブックマークが定義されていません。
第4節 中見出し	エラー! ブックマークが定義されていません。

第3章 章題はページの先頭に配置されますエラー! ブックマークが定義されていま せん。

第1節. 改ページ章題-----エラー! ブックマークが定義されていません。

・小見出しダミーテキスト-1-----エラー! ブックマークが定義されていません。

・小見出しダミーテキスト-2-----エラー! ブックマークが定義されていません。

・小見出しダミーテキスト-3-----エラー! ブックマークが定義されていません。

第2節. ダミーテキスト-----エラー! ブックマークが定義されていません。

小見出しダミーテキスト-1-1-----エラー! ブックマークが定義されていません。

小見出しダミーテキスト-2-1-----エラー! ブックマークが定義されていません。

第3節. 写真・図版の配置-----エラー! ブックマークが定義されていません。

参考文献----- 5

第 1 章 どの状態においても不変の数学

第 1 節 2 行どり・前段落 1 行あき

1-1.

物理性の証明に大きく書き加える。一部修正を加える。

A, $\neg A$ 空間。

反発しない A, $\neg A$ 空間。 分からないけれど、反発空間と重なってそう 特に A 空間とか そうしたら量子もつれとか 起きやすいだろうし

$\neg A = A$ 以外である。 と言うことは A 以外のすべてである。

恐らく $A = A$ $\neg A = \neg A$ の空間なのだろうと予想するが、もしかすると $A : \neg A$ の反発が 起きていないと言う方が 正確かもしれない

その情報自体が反発空間で変化したものが A であると考えたということはそれは反発が起これなくなった時点での \forall である 記憶である と考える

反発空間。

A, $\neg A$ が反発し、存在する空間。反発する A と $\neg A$ 。 A, $\neg A$ 空間とはまた違った空間である と考える。

次元空間において反発により、反発空間となる 恐らくだが、 A, $\neg A$ 空間が反発することによって、反発空間となっていると思うが、 どうだろう

また、ここでは $A \neg A$ 空間と反発空間が反発可能であるとする。

なぜなら量子もつれが起きうる要因としてその反発による局所的な反発存在であるから である と考える。

また、

量子もつれ。

基本的に A 空間と反発 $\neg A$ 空間などが反発するときに出現する。 例えば $I =$ 反発空間 であると定義すると、 $IA : \neg A$ の様なことや $I \neg A : A$ だとしたら量子もつれ が起こると考える

次元空間。

時間などの複数の次元に対応する空間。

ダークマター。

反発空間内の $\neg A$ 空間

ブラックホールと光。

ブラックホールは $A : \neg A$ の反発が 極限になった状態である。その反発が一定の上限値になると、それは この世界の A の律法的に 存在が出来なくなる であるから、 $\neg A$ 空間に行くということである。

そして $\neg A$ 空間に行くと言うことは 段々とその周りの反発力が 失われて行って、その現象が消えたように見え、 落ち着くのである

これがブラックホー

光。

恐らく反発空間の A であることの $A : \neg A$ の最小値である。 光も須らく ブ
ラックホールに吸い込まれると言うことは、 それは反発空間上であると考えられる。

その質量が $A : \neg A$ の揺らぎで軽いため、質量=エネルギー 的に速く動けるのであ
る

光がその一定の値から変わらないことは 少しでもその反発力が違えば 物質などに
なってしまうからである 光は そ

以前は $\hat{A} \rightarrow \hat{A}$ 、、、、と書いたが、訂正する。

物質。その光とブラックホールの中の反発自体が物質である。

また、上記から、何故反発空間のAやAがその様な上限値や下限値に見える数値を持っていることを不思議に思う、かもしれない。

しかし、もしそれらが設定されていない場合、それはAではなく $\neg A$ の一部になってしまう。

以前証明した全ての宇宙空間において共通の $\neg A$ が存在することを証明した。

それから考えて必然的にそれが生まれないと、 $\neg A$ となってしまうからであると考え

$\neg A = \forall$ 本質的な \forall であると捉えることもできるかも知れない

ビックバン。

A、 $\neg A$ 空間が生まれた時点で確実に反発空間が存在しうる

別宇宙との重なり。

$\neg A$ が本質的な \forall だと定義されると、 $\neg A$ 空間はAではなく、他の宇宙が重なりあい、干渉しあうことが必要であるということはAであることが必要であり、 $\neg A$ がAになるためにはAになることが必要である。また、反発空間に位置することでもよいと考える上に、そっちなのかなと思う。

意識

A空間に存在する

存在が出来ない反発。

反発するA: $\neg A$ 空間に、様々な反発がA $\neg A$ 空間などが反発しあうとして、それによって存在できるA以外に存在出来ない宇宙自体が $\neg A$ が生まれてい、それによる無意味な反発と言う宇宙揺らぎ的なそれが起こっているのではないかと考える反発しあって存在出来ない空間へと転移されるために、

Taiyou ikiru

E-Mail: yamajiharuki21615@outlook.jp